

XALQ PEDAGOGIKASIDA TARBIYANING UMUMIY USULLARI

Azimova Dilfuza Usmonovna

Termiz davlat pedagogika instituti o`qituvchisi

Yunusova Mohinur Quvondiq qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda tarbiya usullari orqali yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalashda, ularning milliy va manaviy dunyo qarashini shakllantirishda, ilg'or metod va usullardan foydalanish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, tarbiyada rag'batlantirish va jazolash usullari, ijtimoiy ongini shakllantiruvchi usullar. Xalq pedagogikasida tarbiya usullari haqida.

Xalq pedagogikasi o'zbekona axloq, odob va tarbiyaning barcha qirralarini o'zida mujassamlashtirgan. Xalq pedagogikasida turli xil tarbiya usullari va vositalaridan foydalaniladi, bu usul, vositalar nihoyatda rang-barang bo'lib, ko'p tomonlari bilan ilmiy pedagogikadan ustunlik qiladi. Chunki usullar ilmiy pedagogikaning shakllanishida ham o'z ta'sirini o'tkazgan.

Xalq pedagogikasida qo'llanilgan juda xilma-xil tarbiya usullarini quyidagi tarzda umumlashtirish mumkin.

Tushuntirish (o'rgatish, odatlantirish, mashq qildirish).

Namuna (maslahat berish, uzr so'rash, yaxshiliklar haqida so'zlash, o'rnak bo'lish).

Nasihat berish, o'git (undash, ko'ndirish, iltimos qilish, yolvorish, tilak-istak bildirish, ma'qullash, rahmat aytish, duo qilish, oq yo'l tilash va hokazola

O'quvchi o'qishni, tarbiya olishni istaydi, ulg'ayib jamiyat hayotida faol ishtirok etishni xoxlaydi. Tarbiya - tarbiyachi va tarbiyalanuvchi faoliyatlarini o'z ichiga olgan ikki yoqlama jarayon. Tarbiyachilar - bilim va tarbiyaga ega bo'lgan kishilar, tarbiyalanuvchilar - bilim va tajriba o'rganuvchi yoshlardir.

Tarbiya usuli - tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning hamkorlikdagi faoliyat va o'zaro ta'sir ko'rsatish usulidir. Ilmiy adabiyotlarda tarbiya usullari tarbiya metodlari deb ham nomlanadi.

Tarbiya vositalari biron-bir tarbiyaviy masalani maqsadga muvofiq yo'l bilan hal qilishni tashkil etish uchun ishlatiladi (ko'rsatmali qo'llanmalar, kitoblar, radio, televidenie).

Tarbiya g'oyatda murakkab jarayon bo'lib, har davrning ijtimoiy-siyosiy hayotini o'zida aks ettiradi. Uning usullari, vosita va omillari asrlar davomida shakllanib takomillashadi, o'zini oqlagan urf-odatlar an'anaga aylanadi.

O'quvchi yoshlarni tarbiyalashda milliy an'analar, umuminsoniy qadriyatlar asos qilib olinishi kerak. Tarbiya usullarini o'rganish, tahlil qilish, bu usullardan pedagogik jarayonda foydalanish, ko'nikma va malakalarni egallashni osonlashtirish uchun ularni shartli ravishda bir necha guruhga bo'lib olamiz: ijtimoiy ongini shakllantiruvchi usullar; faoliyat jarayonida ijtimoiy xulq va

tajribalarni shakllantirish usullari; o'z-o'zini tarbiyalash usullari hamda rag'batlantirish usullari va jazolash usullari.

Ijtimoiy ongni shakllantiruvchi usullar. Bu guruhga o'quvchilarda ilmiy dunyoqarash, e'tiqodni, ma'naviy va siyosiy g'oyalarni shakllantirish maqsadida ularning ongi, hislari va irodasiga ta'sir ko'rsatish usullari kiradi.

Tushuntirish - bu ijtimoiy ongni shakllantirishda eng ko'p ishlatiladigan usuldir. Tushuntirishning vazifasi o'quvchilarni yuksak madaniyatli, milliy g'ururli qilib tarbiyalashda yordam berishdan iborat.

Suhbat va hikoya. O'quvchi shaxsini g'oyaviy va axloqiy shakllantirishda o'qituvchining jonli so'zi eng ta'sirli usul hisoblanadi.

Namuna. O'quvchilar o'z atroflaridagi kishilarda hamma yaxshi axloqiy sifatlarni ko'rishlari va namuna olishlari nihoyatda muhimdir. O'qituvchining shaxsan o'zi namuna bo'lishi, ayniqsa yoshlarga katta ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilar o'zlariga yaqin kishilarning xulq-atvoriga taqlid qiladilar. Masalan: «Qush uyasida ko'rganini qiladi». Juda oddiy jo'ngina xulosa. Bola oldida bironlarning g'iybatini qilma, bolang g'iybatchi bo'ladi, demoqchi. Bunga o'xshash fikrlarni ko'plab keltirish mumkin.

Mashq va o'rgatish usullari. Mashq bolalar faoliyatini oqilona, maqsadga muvofiq ravishda va har tomonlama tashkil qilish, ularni axloq mezonlari va xulq-atvor qoidalarini bajarishga odatlantirishdir.

O'rgatish - ijtimoiy xulq-atvorning odatiy shakliga aylantirish maqsadida tarbiyalanuvchilarning bajarishlari uchun rejali va izchil tarzda tashkil qilinadigan turli harakatlar, amaliy ishlardir. O'rgatish bir necha izchil harakatlar yig'indisidir.

Topshiriq. O'quvchilarning mehnat topshiriqlarini jamoa bo'lib bajarishlari ularda ijtimoiy xulq tajribalarini shakllantirishda alohida ahamiyatga egadir. O'quvchilar o'z kuchlarini umum ishiga sarflashga, jamoa uchun mas'uliyatni his etishga o'rganadilar.

Pedagogik talab tarbiyaning eng muhim usullaridan biridir. Talab — bu o'quvchining turli vazifalarni bajarishi; ijtimoiy xulq-atvor mezonlarini ifodalashi; u yoki bu faoliyatda qatnashib bajarilishi zarur bo'lgan aniq bir vazifa sifatida namoyon bo'lishi; oqilona harakatlarga undovchi bo'lishi mumkin.

O'z-o'zini baholash .O'z-o'zini baholash o'quvchi uchun o'zining imkoniyatlarini hisob-kitob qilish, o'zidan qoniqish hosil qilishda yordam beradi.

Rag'batlantirish va jazolash usullari.

Rag'batlantirish haqiqiy xizmatga muvofiq bo'lishi, ketma-ket bo'lmasligi, haddan oshirib maqtash, boshqa o'quvchilarga taqqoslab ularni kamsitishga yo'l qo'ymaslik, rag'batlantirishga bo'lgan talabchanlikni bo'shashtirmaslik va hokazo.

Jazolash -bu tarbiyalanuvchining xatti-harakati va faoliyatiga salbiy baho berishdir. Tanbeh berish — eng engil jazo chorasidir.

Ogohlantirish - noma'qul xatti-harakatlarning oldini olish uchun qo'llaniladi. Hayfsan berish - agar tanbeh va ogohlantirish kutilgan natijani

bermasa, o'quvchi belgilangan intizomni buzaversa, o'quvchining aybi qay darajada va uning intizomini qanday sharoitda buzganini e'tiborga olib unga hayfsan e'lon qilish mumkin.

Uyaltirish. Odamning eng nozik sezgilaridan biri uyat, or-nomus, sharm-hayodir. Odatda, odamda izzat-nafs, odamiylik qancha kuchli bo'lsa, avvalo o'z-o'zini hurmat qilsa, unda or-nomus, uyat shunchalik kuchli bo'ladi.

Jazo yaxshi o'ylab qo'llanishi lozim, qizish ustida tinimsiz jazolash ham mumkin emas. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqorida ta'riflab berilgan tarbiyaning umumiy usullari o'quvchilarga pedagogik ta'sir ko'rsatish sohalarining hammasini qamray olmaydi. Pedagogika fani va amaliyoti har doim rivojlanib boradi, shuning uchun tarbiya jarayoni ham takomillashib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdirashidova M. I., Azimova D. U. TEACHING PRIMARY CLASS STUDENTS TO THINK INDEPENDENTLY BASED ON THE COMPETENT APPROACH //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 161-171.

2. Usmonovna, A. D., & Jovlievna, N. M. (2024). USE OF STEAM TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATION TRAINING. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 11(03), 134-137.

3. Abdirashidova, M. I., & Azimova, D. U. (2023). TEACHING PRIMARY CLASS STUDENTS TO THINK INDEPENDENTLY BASED ON THE COMPETENT APPROACH. Results of National Scientific Research International Journal, 2(4), 161-171.

4. Ziyodullayeva, Z. (2022). BOSHLANG'ICH SINFLARNING ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI FANLARIDA INTERFAOL METODLARNING QO'LLANILISH USULLARI. ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI, 2(28), 157-160.

5. Каттақулова, Н. (2023). ИҚТИДОРЛИ ЎҚУВЧИЛАР БИЛАН ИШЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПЕДАГОГИК ТИЗИМИ. Interpretation and researches, 2(1).

6. Usmonovna, A. D., & Jovlievna, N. M. (2024). USE OF STEAM TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATION TRAINING. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 11(03), 134-137.

7. Usmonovna, A. D., & Jovlievna, N. M. (2024). USE OF STEAM TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATION TRAINING. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 11(03), 134-137.

8. Abdirashidova, M. I., & Azimova, D. U. (2023). TEACHING PRIMARY CLASS STUDENTS TO THINK INDEPENDENTLY BASED ON THE COMPETENT APPROACH. *Results of National Scientific Research International Journal*, 2(4), 161-171.